

СУТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИТЧ О ТВОРЕНИИ

Э.Э. Жумаев

доцент кафедры математика и информатики Термезского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15275878>

Аннотация. В работе рассматривается что, изучение геометрии треугольника, доказана в какой-то степени он является основой геометрической науки, разработана что, школьная геометрия действительно становится содержательной и интересной только с появлением треугольника.

Ключевая слова. Задача, геометрия, свойства, замечательная точка, линия, треугольник, точка пересечения, медиана, высота, биссектриса, Эйлер, Жергонн, Симпсон, Чева, Менелай.

Abstract. The paper considers that, the study of triangle geometry, it is proven to some extent that it is the basis of geometric science, it is developed that, school geometry really becomes meaningful and interesting only with the advent of the triangle.

Key words: problem, geometry, properties, remarkable point, line, triangle, intersection points, median, height, bisector, Euler, Gergonne, Simpson, Cheva, Menelaus.

Annotasiya. maqolada uchburchak geometriyasini o'rganish geometriya fanining asosi ekanligi ma'lum darajada isbotlanganligi va maktab geometriyasi faqat uchburchak paydo bo'lishi bilan haqiqatan ham mazmunli va qiziqarli bo'lishi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: muammo, geometriya, xususiyatlar, diqqatga sazovor nuqta, chiziq, uchburchak, kesishish nuqtalari, mediana, balandlik, bissekrtrisa, Eyler, Gergonne, Simpson, Ceva, Menelaus.

Неслучайно что, изучение геометрии начинается с треугольника. В какой-то степени он является основой геометрической науки. Школьная геометрия действительно становится содержательной и интересной только с появлением треугольника. Практика показывает что, многие задачи по геометрии сводится к применению именно свойств замечательных точек и линий *во-первых*, постоянно открываются его новые свойства, и часто эти свойства связаны с замечательными точками и линиями треугольника, особенно на применение свойств точек пересечения медиан, высот и биссектрис *во-вторых*, необходимо рассмотреть этот вопрос которые названы в честь ученых-математиков таких, как Эйлер, Жергонн, Симпсон, Чева, Менелай и фундатора олимпиады Украины Вылена Ильича. Основная наша концепция говорит о том что, каждый ученик(хотя узбек, украин, россиян и других) должен иметь возможность ознакомиться со свойствами замечательных точек и линий, описанными этими учеными и научиться решать задачи, применяя полученные знания.

Замечательные точки треугольника - точки, местоположение которых не зависит от того, в каком порядке берутся стороны треугольника. У нас есть четыре замечательные точки треугольника: точка пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника, точка пересечения медиан, точка пересечения биссектрис, точка пересечения высот и мы будем продолжать знакомство с замечательными точками с целью изучения их свойств и применения полученных знаний при решении задач.

Описанной окружностью называют окружность, которая проходит через все три вершины треугольника. Центр описанной окружности обычно обозначают буквой O , а радиус – R (рис.1). Чтобы убедиться в том, что такая окружность существует и является единственной для любого треугольника, нужно обратить внимание: центр O - общая вершина трёх равнобедренных треугольников, основания которых стороны данного треугольника. Высоты этих треугольников, опущенные на основания являются одновременно и их медианами. Таким образом, центр описанной окружности лежит на пересечении трёх перпендикуляров к сторонам треугольника, проведённых в их серединах[2]. Они называются *серединными перпендикулярами* или *медиатрисами*. И наоборот: так как каждый из трёх серединных перпендикуляров к сторонам треугольника состоит из точек, которые равноудалены от концов стороны, точка пересечения любых двух из них находится на одинаковом расстоянии от всех трёх вершин, а значит, лежит на третьем перпендикуляре.

Итак, серединные перпендикуляры к сторонам любого треугольника пересекаются в одной точке – центре описанной вокруг него окружности. В остроугольном треугольнике центр описанной окружности лежит внутри его,

в прямоугольном – на гипотенузе, а у тупоугольного треугольника – вне данного треугольника.

Вписанной окружностью треугольника называется окружность, касающаяся всех его сторон (рис.2). Иными словами, центр вписанной окружности удалён от всех трёх сторон треугольника на одно и то же расстояние, которое равно её радиусу. Множество точек внутри треугольника, равноудалённых от двух его сторон, есть биссектриса угла, образованная этими сторонами. Поэтому доказать, что вписанная в треугольник окружность существует и она единственная, можно так же, как было сделано в случае описанной окружности, только равноудалённость центра окружности от вершин надо заменить равноудалённостью от сторон, а серединные перпендикуляры – биссектрисами[2].

Три окружности, каждая из которых касается одной стороны (снаружи) и продолжений двух других сторон треугольника (рис.3), называются *вневписанными*. Центр вневписанной окружности лежит на пересечении биссектрисы одного внутреннего угла и биссектрис внешних углов при двух других вершинах. Таким образом, шесть биссектрис треугольника - три внутренние и три внешние пересекаются по три в четырех точках - центрах вписанной и трёх вневписанных окружностей[4].

Ортоцентром называется точка пересечения прямых, содержащие высоты треугольника. В остроугольном треугольнике ортоцентр лежит внутри треугольника (рис. 4, а), в прямоугольном – совпадает с вершиной прямого угла, а в тупоугольном – находится вне треугольника, на пересечении продолжений высот (рис. 4,б). [1].

Если H ортоцентр треугольника ABC , то любая из четырёх точек A, B, C и H является ортоцентром треугольника, образованного тремя другими точками. Теперь докажем, что ортоцентр треугольника существует. На рисунке 5 треугольник ABC – это серединный треугольник для $A_1B_1C_1$,

значит, высоты первого треугольника будут являться серединными перпендикулярами второго. Отсюда следует, что они пересекаются в центре H описанной около второго треугольника окружности, который так же совпадает с ортоцентром треугольника ABC . При помощи рисунка 3 можно вывести теорему о высотах из теоремы о биссектрисах. Поскольку биссектрисы смежных углов взаимно перпендикулярны, на рисунке любой из центров четырёх окружностей (внеписанных и вписанной) является ортоцентром треугольника с вершинами в трёх других центрах, а точки A, B и C служат основаниями его высот.

При помощи рисунка 3 можно вывести теорему о высотах из теоремы о биссектрисах. Поскольку биссектрисы смежных углов взаимно перпендикулярны, на рисунке любой из центров четырёх окружностей (внеписанных и вписанной) является ортоцентром треугольника с вершинами в трёх других центрах, а точки A, B и C служат основаниями его высот.

Можно доказать, что высоты произвольного треугольника – биссектрисы ортотреугольника, т. е. треугольника образованного основаниями высот, отсюда получаем, что они имеют общую точку. Можно доказать, что точка P , расположенная внутри треугольника ABC , лежит на медиане, проведённой к стороне BC тогда и только тогда, когда площади треугольников PAB и PAC равны (рис.6,а). Исходя из этого и рассуждая так же, как при доказательствах теорем о биссектрисах и серединных перпендикулярах треугольника, убеждаемся том, что и медианы пересекаются в одной точке – M (рис 6,б), причём все три треугольника, MAB, MBC и MCA , имеют равную площадь или равновелики. Более того, в любом треугольнике точка M делит каждую медиану в одном и том же отношении 2:1, считая от вершины.[4].

Интересное свойство точки пересечения медиан связано с физическим понятием центра масс. Оказывается, если поместить в вершины треугольника равные массы, то их центр попадёт именно в эту точку.

Центр равных масс иногда называют центром тяжести. Именно поэтому говорят, что точка пересечения медиан – *центр тяжести* треугольника. В этой же точке располагается и центр масс однородной треугольной пластинки. Если подобную пластинку поставить на булавку так, чтобы остриё последней попало точно в центроид, то пластинка будет находиться в равновесии. Любопытно, что центр масс проволочного треугольного контура совпадает с другой точкой – с центром вписанной окружности его серединного треугольника.[4]

После такого изобилия теорем о трёх прямых, проходящих через одну точку возникает вопрос: нет ли какого-то общего способа доказывать аналогичные утверждения? Такой способ действительно есть. Особое место в планиметрии отведено двум замечательным теоремам: теореме Чебы и теореме Менелая. Эти теоремы не включены в базовую программу курса геометрии средней школы, но их изучение (и применение) предусмотрено в классах с углубленным изучением математики, а также рекомендуется всем, кто интересуется математикой чуть больше, чем это возможно в рамках школьной программы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Атанасян, Л.С. Геометрия: учебник для общеобразовательных учреждений 7-9 классы/ Л.С. Атанасян.-М.:Просвещение, 2010.-384с.
2. Погорелов А.В. Геометрия 7-9 классы /Погорелов А.В. – М.: Просвещение 2012. – 324с.
3. Э.Э.Жумаев. Развитие творческого мышления учащихся в процессе решения геометрических задач. Дисс. Канд.пед.наук. Киев.1997г. 130с.
4. Э. Жумаев.Качественные вопросы современной статистики. Халқаро илмий – амалий анжуман мақола ва тезислари тўплами, Тошкент 26 ноябр, 2022 йил.220-223 б.
5. Общий доступ Editor Scholar Express Journal - 2024-09-26T224318.856.pdf. <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/editors>. World bulletin of social sciences (Germaniya). Редколлегия аъзоси.
6. E.E. Jumayev, i drugiyе. 08.02.24. 61-63str. Potential for interaction between school and university. "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali 2024-yil fevral soni. International scientific journal science and innovation series b volume 3 issue 2 february 2024. uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz, Issn: 2181-3337, Sjif 2024: 6.735.
7. Э.Э. Жумаев и др. Парализующий страх перед биссектрисой угла и биссектрисой треугольника. “Oliy talimda aniq va tabiiy fanlarning zamonaviy, innovatsion rivojlanishi” mavzusidagi xalqaro miqyosdagi ilmiy-amaliy anjuman. 146-150 betlar. Карасакалов Ревкат Кенесович, Эркин Эргашевич Жумаев. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14168814>
8. E.E. Jumayev,. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 3 ISSUE 2 FEBRUARY 2024 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ o.v. savenko, 2e.e. jumayev, 3b.i. abraykulovpotential for interaction between school and university assistant at termez state university 2Associate Professor Termez Institute of Agricultural Technologies and Innovative Development 3Director of vocational school No. 2 of Shurchi district of Surkhandarya region [tps://doi.org/10.5281/zenodo.10636581](https://doi.org/10.5281/zenodo.10636581)

9. Жумаев Э.Э., Ўтаганова У.У. Дифференциал пайдо бўлгунга қадар геометрия нима билан шуғулланган. // МАКТАБГАЧА ВА МАКТАБ ТАЪЛИМИ. Педагогик психометодологик ва табиий фанларга ихтисослашган илмий журнал. Тошкент. №2, 2025, Б.61-66.
10. Жумаев Э.Э., Одинаева Д.Б. Качественные вопросы геометрии треугольника.// МАКТАБГАЧА ВА МАКТАБ ТАЪЛИМИ. Педагогик психометодологик ва табиий фанларга ихтисослашган илмий журнал. Тошкент. №2, 2025, Б.61-66.
11. Жумаев Э.Э., Одинаева Д.Б. Качественные вопросы геометрии треугольника. // ВЕСТНИК НАУКИ. Технологические инновации и научные открытия. Сборник трудов по материалам XXI Международного конкурса научно-исследовательских работ. (3 марта 2025г., г. Уфа). /-Уфа: Изд. Паучно-издательский центр Вестник науки, 2025. – 890с.Б.5-19.
12. Ларин , А.А. «Математика[Электронный ресурс]/ Репититор»URL: http://alexlarin.net/ege_15.html
13. <http://www.edu.ru>